

A New Nothogenus in Cactaceae and Nomenclatural Novelties in *Cephalocereus* (Cactaceae), *Dracaena* (Dracaenaceae) and *Sempervivum* (Crassulaceae)

MAARTEN H. J. VAN DER MEER

Abstract—The new nothogenus \times *Leia* (= *Leucosteles* \times *Soehrensia*) and the combinations *Cephalocereus novus*, *Dracaena disticha*, *Dracaena mikephillipsii*, \times *Leia cabreriae* and *Sempervivum \times alatum* nothosubsp. *luisae* are proposed.

Cephalocereus novus (P.V.Heath) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** \equiv *Carnegiea nova* P.V.Heath in *Calyx* 2(3): 109. 1992 = *Carnegiea laui* P.V.Heath in *Calyx* 2(3): 109. 1992 = *Neobuxbaumia sanchezmejoradae* A.B.Lau in *Cact. Suc. Mex.* 39(1): 3. 1994 = *Cephalocereus sanchezmejoradae* (A.B.Lau) H.J.Tapia & S.Arias in *Syst. Bot.* 42(4): 719. 2017, nom. superfl.

Dracaena disticha (R.H.Webb & L.E.Newton) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** \equiv *Sansevieria disticha* R.H.Webb & L.E.Newton in *CactusWorld* 40(3): 201. 2022.

Dracaena mikephillipsii (R.H.Webb & L.E.Newton) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** \equiv *Sansevieria mikephillipsii* R.H.Webb & L.E.Newton in *Sansevieria Online* 10(2)-1: 3. 2022.

×*Leia* M.H.J.van der Meer **nothogen. nov.** = *Leucosteles* Backeb. × *Soehrensia* Backeb.

×*Leia cabreræ* (R.Kiesling) M.H.J.van der Meer **comb. nov.** ≡ *Trichocereus* ×*cabreræ* R.Kiesling in *Hickenia* 1(6): 30(-31). 1976, pro sp. = *Leucosteles terscheckii* (J.Parm. ex Pfeiff.) Schlumpb. × *Soehrensia strigosa* (Salm-Dyck) Schlumpb.

Sempervivum ×*alatum* **nothosubsp. luisæ** (L.Gallo) M.H.J.van der Meer **comb. et stat. nov.** ≡ *Sempervivum* ×*luisæ* L.Gallo in *Ann. Mus. Civici-Rovereto* 27: 289. 2012 = *Sempervivum arachnoideum* L. × *Sempervivum tectorum* subsp. *arvernense* (Lecoq & Lamotte) Rouy & E.G.Camus.

